

УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЕНКА

Ибрагимов Б.Х¹.

Нурмухамедов Б.М¹.

Хушназаров А.Х².

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии¹

Ветеринарный научно-исследовательский институт²

Аннотация. Дефекты развития плода из-за микроэлементоза у стельных коров, снижение биологической ценности молозива, относительно низкая масса тела (до 13,4%) у телят рожденных от них, и несмотря на относительно высокую частоту диспепсии среди телят, т.к. а также снижение суточного привеса (до 14,4%), механизмы развития заболевания, симптомы и диагностика, методы лечения и профилактики диспепсии до конца не изучены.

Ключевые слова: диспепсии, бентонит, фекалия, инфузия, натрия, хлорида калия.

Цель исследования: изучить причины диспепсии у телят, особенности течения, симптомы, диагностические изменения и провести эксперименты по совершенствованию методов лечения.

Использованные материалы и методы. Были сформированы две группы 1–7-дневных телят из 3 голов, а вторая группа была разделена на телят с диспепсией, у которых были проведены клинико-физиологические обследования и взяты лабораторные пробы. Больных телят первой опытной группы лечили в следующем порядке:

- Внутривенно настойка горькой полыни в 10% растворе бентонита задавалась по 300 мл за 0,5 часа до кормления, 3 раза в день. Для приготовления настойки 0,5 кг измельченного фенхеля и 0,5 кг горькой полыни добавляли в 10-литровую емкость с 10% -ным раствором бентонита при температуре 80-100 °С и выдерживали при комнатной температуре в течение 5 часов. Настой использовали 2 дня после профильтрование через марле. Для приготовления 10% раствора бентонита 1 кг измельченного бентонита заливают водопроводной водой до 10 литров, хорошо перемешивают, через 1 час профильтровывают через марлю и кипятят 30-40 минут.

- Раствор для внутривенного введения: раствор хлорида натрия 10,0, бикарбоната натрия 5,0, глюкозы 50,0, хлорида калия 0,25, бензоата натрия 0,5 кофеина и доливали 1000,0 дистиллированной воды в теплом виде 30 мл / кг. Раствор обычно назывался электролитно - дегидролитический раствором (ЭДР) для дегидратации электролита.

Телята с диспепсией во второй контрольной группе лечились на ферме.

Во всех группах антибиотик окситетрациклина гидрохлорид в качестве антибактериального средства вводили внутримышечно один раз в сутки в дозе 5000 ТБ / кг. Испытания лечения длились в среднем 7 дней.

При определении рентабельности работы, критериями рентабельности были масса тела телят рожденных от опытных коров, их суточный прирост и удой коров.

Результаты и обсуждение. Клинические признаки диспепсии наблюдались у телят, получавших лечение в первой опытной группе, к 5-му дню лечения, а у телят второй группы практически исчезли на 3-й день лечения.

В первой группе полное выздоровление телят произошло на 7-й день лечения, а во второй группе - на 5-й день лечения.

У телят третьей контрольной группы, получавших лечение в фермерском варианте, к последним дням лечения температура тела снизилась в среднем на 2 ° С по сравнению с исходными значениями, повысилась частота пульса и дыхания в минуту до $168,5 \pm 3,8$ и $66,1 \pm 1,83$. Наблюдался повышенный аппетит, потеря сосательного и жевательного рефлексов, слабость, снижение блеска кожных покровов, сильное опущение глазных яблок, сухость носовых ходов, безразличие к эффектам, произвольное мочеиспускание, учащенное мочеиспускание. Характерными были токсические симптомы диспепсии, такие как загрязнение фекалиями вокруг хвоста и ануса, исхудание.

В экспериментальных опытах на телятах с диспепсией сделан вывод, что инфузия 10% раствора бентонита, тысячелистника и полыни дважды в день по 300 мл за 0,5 часа до кормления, до 1000 мл внутривенного «раствора электролитно-дегидратации» более эффективна. по сравнению с другими методами положительно влияет на восстановление кислотно-щелочного баланса, водно-электролитного обмена, функционального состояния печени и паренхимы, а также на кратковременное выздоровление больных телят.

В начале экспериментов изменения количества гепатоцитов в пунктате, полученной от телят, получавших лечение в первой опытной группе, составляла в среднем 51,9%, во второй группе - 54,7%, а к концу лечения этот показатель составлял 30,7% в первой и второй группах уменьшение на 19,6% и также увеличение от 48,8% до 68,8% в контрольной группе телят.

Во время коррекции веса телят в опытной и контрольной группах суточная прибавка веса наблюдалась только в первой экспериментальной группе, в среднем $105,2 \pm 15,7$ грамма, а 10-дневная прибавка веса составила 1,05 кг. то есть была на 119% выше, чем телят контрольной группы. В контрольной группе телята за время лечения потеряли в среднем 2,6 кг.

Выводы. 1. Клинические признаки у телят: слабость, потеря аппетита, сосательный и жевательных рефлексов, безразличие к внешним раздражителям, снижение кожной чувствительности, потеря обоняния, диарея, фекалий со слизью, иногда желтовато-белое с примесью крови, понижение блеска кожных покровов, сильное западение глазных яблок и сухость носовых ходов, цианоз и истончение наружных слизистых оболочек у некоторых телят. Пульс частый, ровный, а частота сердечных сокращений очень редкая. Дыхание затрудненное, поверхностное и одышка, температура тела падает, а также охлаждение

конечностей и ушей. Поражение мышц характеризуются шаткой походкой, параличом задней части тела, больше время телята лежат.

Рис 1. Диспепсия телят

Рис 2. Лечение и профилактика диспепсии телят

2. Для лечения диспепсии телят с первых минут заболевания выпаивать по 300 мл настойки шалфея и горькой полыни в 10% растворе бентонита 2 раза в день за 0,5 часа до кормления, содержание: 10,0 г натрия хлорида 0,25. Внутривенная инфузия «электролитно-дегидратационного раствора», состоящего из г хлорида калия, 50,0 г глюкозы и 0,5 г кофеина бензоата натрия, 5,0 г бикарбоната натрия и до 1000 мл дистиллированной воды, является очень рентабельной. Восстановление телят наблюдается в короткие сроки (в среднем 5 дней) и ежедневный прирост массы тела на 19,2%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Нурмухамедов, Б. М., Дилмуродов, Н. Б., Эшбуриев, С. Б., & Рахмонов, У. А. (2019). Морфофункциональная характеристика яичников у коз.
2. Каюмов, Т. Х., Нурмухамедов, Б. М., & Шарипов, Ю. Ю. (2010). Новое в профилактике рецидива и нагноения остаточных полостей после эхинококкэктомии печени. *Медицинский журнал Узбекистана*, 3, 17-18.
3. Нурмухамедов, Б. М., Дилмуродов, Н. Б., Эшбуриев, С. Б., & Эшматов, Г. Х. (2019). Морфофункциональные изменения в яичниках коз под влиянием гонадотропных препаратов.
4. Kajumov, T. H., & Nurmuhamedov, B. M. (2010). Sharipov JuJu. Nove v profilaktike recidiva i nagnoenija ostatochnyh polostej posle jehinokokkjektomii pecheni [New in the prevention of relapse and suppuration of the residual cavity after echinococsectomy liver]. *Medicinskij zhurnal Uzbekistana [Medical Journal of Uzbekistan]*, 3, 17-18.
5. Kajumov, T. H., & Nurmuhamedov, B. M. (2010). Sharipov JuJu. Nove v profilaktike recidiva i nagnoenija ostatochnyh polostej posle jehinokokkjektomii pecheni [New in the prevention of relapse and suppuration of the residual cavity after echinococsectomy liver]. *Medicinskij zhurnal Uzbekistana [Medical Journal of Uzbekistan]*, 3, 17-18.
6. Садыкова, Г. К., Эргашева, Н. Н., & Нурмухамедов, Б. М. (2010). Диагностика и лечение расстройств акта дефекации при спинномозговых грыжах у детей. *Журнал теоретической и клинической медицины*, 3, 28-131.

7. Ibragimov, B. K., & Nurmukhamedov, B. M. (2023). Pathomorphological changes in the body of karakul sheep with gossypol toxicosis. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 463, p. 01037). EDP Sciences.
8. Nurmukhamedov, B. M. (2021). Morphofunctional characteristics of ovaries in goats. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 741-745.
9. Ibragimov, B. K., & Nurmukhamedov, B. M. (2021). Radio vaccines against colibacteriosis, salmonellosis and pasteurellosis. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 746-748.
10. Kasimov, S. Z., Nurmukhamedov, B. M., & Aripova, D. S. (2010, July). HEMOSORPTION IN COMPLEX MANAGEMENT OF HEPATARGY. In *INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS* (Vol. 33, No. 7, pp. 453-453). 72/74 VIA FRIULI, 20135 MILAN, ITALY: WICHTIG EDITORE.
11. Нурмухамедов, Б. М. (1992). *Особенности изменения структур яичников при применении прогестаноидов для регуляции половой функции у каракульских овец* (Doctoral dissertation, Самаркандский сельхоз. ин-т).
12. Khushnazarov, A., Uroкова, M., & Kurbonova, M. (2021). Rabbits from eimeria Let's protect. *Library*, 21(1), 44-47.
13. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные методы лечения эмериоза у кроликов. *in Library*, 21(2), 115-117.
14. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим кроликов от эймерий. *in Library*, 21(1), 44-47.
15. Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PREVENTIVE DATA OF EIMERIOSIS IN RABBITS. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1068-1080.
16. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment new of eimeriostatic efficiency. *Library*, 22(1), 28-29.
17. Khushnazarov, A., Khabibulaev, S. L., Rakhmatova, U., Orlova, G. I., Tolibova, F. T., & Khushnazarova, M. I. (2022). Quyunchilik xo'jaliklarini eymeriozdan asrash. *Library*, 22(2), 5-8.
18. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Quyunchilik xo'jaliklarini eymeriozdan asrash. *Library*, 22(2), 5-8.